

Pengaruh Pendanaan dan Investasi Terhadap Reaksi Pasar Modal pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Bambang Surahman
Universitas Gajah Putih
Takengon, Indonesia
bambang.aceh@gmail.com

Abstrak-Penilaian investor terhadap kualitas kesempatan investasi yang dimiliki sebuah perusahaan, juga menjelaskan reaksi pasar modal terhadap informasi DER (*Debt to Equity Ratio*). Pada perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan adalah suatu yang masuk akal bagi investor dan memiliki sejumlah keuntungan dibanding bila menerbitkan saham baru. Pada perusahaan yang tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan peningkatan DER akan direaksi negatif oleh pasar modal. Peningkatan DER akan mengakibatkan keuntungan yang diramalkan investor diperoleh dimasa depan lebih kecil daripada yang diharapkan, karena keuntungan akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang, baru kemudian sisanya dibagikan kepada investor (pemegang saham). Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh bebas pendanaan dan investasi terhadap variabel dependen reaksi pasar. Pemilihan metodologi ini dianggap relevan, mengingat penelitian asosiatif lebih mengarah kepada data-data statistik dan penggunaan rumus-rumus dengan penelitian deskriptif ini maka besar kemungkinan akan diperoleh informasi yang akurat mengenai pengaruh pendanaan dan investasi terhadap reaksi pasar pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian adalah bahwa Pendanaan DER (*Debt to Equity Ratio*) dan investasi PER (*Price Earning Ratio*) tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia..

Kata Kunci-Pendanaan, Investasi, Reaksi Pasar Modal

Abstract-An assessment of the quality of investment opportunities investors owned a company, also explain the stock market's reaction to information DER (*Debt to Equity Ratio*). On a company which has a profitable investment opportunities, the use of debt as a source of funding is a reasonable to investors and has a number of advantages compared to when issuing new shares. At companies that do not have a favourable investment opportunities increased negative by direaksi DER will the capital markets. The increase in profits that will result in DER predicted investors obtained in the future are smaller than expected, because the profit will be used first to pay off the debt, then the rest is distributed to investors (the shareholders). This research uses the associative approach and the type of research is descriptive. This type of research is intended to test the

*influence of the free funding and investment of the dependent variables against reaction in the market. The selection methodology is considered relevant, given associative research leads to more statistical data and the use of formulas with descriptive research is then likely obtained accurate information regarding the influence of the funding and investments against market reaction on the mining company listed on the Indonesia stock exchange. The result of the research was that the funding of DER (*Debt to Equity Ratio*) and investment PER (*Price Earning Ratio*) has no effect significant capital market reaction against TVA (*Volume Trading Activity*) on the mining company listed on the stock exchange Indonesian..*

Keywords-Funding, Investing, Stock Market Reactions

I. PENDAHULUAN

Optimalisasi nilai perusahaan merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh perusahaan. Menurut Fama dan French (1998:35), optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Menurut Hasnawati (2005b:29), manajemen keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan pendanaan dan keputusan investasi. Suatu kombinasi yang optimal atas keduanya akan memaksimalkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham.

Menurut Murtini (2008:32), pendanaan adalah kebijakan manajemen dalam upaya mendapatkan dana yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Dana suatu perusahaan dapat bersumber dari dalam perusahaan (laba ditahan) ataupun dana yang bersumber dari luar perusahaan (utang dan penerbitan saham). Kebijakan pendanaan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah utang dengan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau sering dikenal dengan DER (*debt to equity ratio*). Penelitian oleh Chai dan Zhang (2011:391) dan Kurniati (2003:21)

menemukan bahwa pasar modal bereaksi negatif dan signifikan terhadap informasi DER suatu perusahaan. Susilowati dan Turyanto (2011:19) menemukan bukti yang berlawanan bahwa pasar modal bereaksi positif terhadap informasi DER suatu perusahaan.

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan investasi harus dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan hasil yang diharapkan (Hasnawati, 2005a:33). Menurut *signaling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan. (Wahyudi dan Pawestri, 2006: 38).

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana untuk pembiayaannya. Masalah yang harus dijawab dalam pendanaan yang dihubungkan dengan sumber dana adalah apakah sumber internal atau eksternal, besarnya hutang dan modal sendiri, dan bagaimana tipe hutang dan modal yang akan digunakan, mengingat struktur pembiayaan akan menentukan *cost of capital* yang akan menjadi dasar penentuan *required return* yang diinginkan. (Hasnawati, 2005a:39).

Informasi yang dimiliki oleh investor lebih sedikit dibanding informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen, hal ini disebut sebagai informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*). Oleh karena itu, dalam pengambilan investasinya, investor sering mendasarkan pada sinyal yang diberikan oleh perusahaan, salah satunya adalah pengumuman investasi dan pendanaan. Adanya investasi dan pendanaan menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan ekspansi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Informasi ini akan direaksi oleh investor atau pasar yang secara metodologis disebut sebagai *event study*.

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. (Wahyudi dan Pawestri, 2006: 40). Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. (Fama, 1978:37; Wright dan Ferris, 1997:57). Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan *fair price* yang dapat dijadikan sebagai nilai perusahaan (Hasnawati, 2005a:41 dan 2005b:39). *Return* saham merupakan pencerminan kemampuan unit bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien, sehingga semakin tinggi keuntungan perusahaan, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi (Wright dan Ferris, 1997:59).

Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan menjual saham melalui *Initial Public Offering* (IPO) atau mengeluarkan obligasi. Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan, sedangkan obligasi adalah surat utang perusahaan kepada

pemegang obligasi. Pasar modal di Indonesia bernama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan gabungan dua pasar modal yang sebelumnya telah ada yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) per November 2007. Proses jual beli saham dalam Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem lelang, dimana harga saham dibentuk oleh penawaran dan permintaan dari investor.

Harga saham dalam pasar modal mencerminkan penilaian investor terhadap prospek perusahaan dimasa mendatang serta kualitas dari manajemennya. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan oleh investor dalam menilai saham suatu perusahaan yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal digunakan oleh investor dengan melihat trend harga dari saham yang bersangkutan untuk memprediksi nilai saham saat ini. Investor yang melakukan analisis fundamental menggunakan informasi akuntansi yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan setiap periodenya untuk menilai saham suatu perusahaan.

Informasi akuntansi yang handal dan relevan membantu investor dalam membuat keputusan yang tepat terkait investasi yang dilakukan di pasar modal. Informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan bias, sedangkan informasi akuntansi dikatakan relevan bila informasi akuntansi tersebut mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan (Kieso *et al*, 2002:28). Relevansi suatu informasi akuntansi yang dipublikasikan dapat dilihat dari kandungan informasinya. Suatu informasi akuntansi dikatakan mengandung informasi bila pengguna informasi (investor) bereaksi terhadap informasi akuntansi yang dipublikasikan. Fama (1978:40) dalam hipotesis efisiensi pasar bentuk setengah kuat menyatakan bahwa investor akan bereaksi terhadap informasi yang tersedia di pasar khususnya informasi akuntansi.

Motivasi investor melakukan investasi di pasar modal adalah untuk memperoleh *return*, untuk mendapat *return* yang optimal, yaitu: yang sesuai dengan kompensasi resiko yang diterima maka seorang investor dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan pasar dan memiliki sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham. Oleh karena itu, kebutuhan atas informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan di pasar modal saat ini menjadi semakin meningkat seiring dengan perkembangan pasar modal itu sendiri.

Investor harus mengikuti perkembangan pasar dan informasi karena pada dasarnya keberhasilan dari investasi ialah melakukan keputusan berdasarkan informasi (*making well-informed decision*), baik informasi yang tersedia dipublikasi maupun informasi pribadi, karena setiap informasi akan mempengaruhi reaksi di lantai bursa (*information effect*) dan berguna untuk mendapatkan portofolio yang mencerminkan preferensi individual investor tersebut dalam memperoleh tingkat pengembalian maksimum dengan

kompensasi resiko tertentu. Informasi yang digunakan dalam pasar modal ialah informasi yang bermakna bagi investor, dalam konteks informasi yang mampu mengubah keyakinan (*belief*) atau pengharapan (*expectation*) dari investor dan dapat membantu dalam memprediksi hasil-hasil di masa datang dari berbagai alternatif tindakan yang kesemuanya menyebabkan seseorang melakukan transaksi di pasar modal. Menurut Weston dan Copeland (1991: 141), suatu informasi didefinisikan sebagai: Seperangkat pesan atau berita yang dapat digunakan untuk mengubah si penerima dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Artinya informasi diperlukan untuk menetapkan harga surat berharga yang mencerminkan hubungan resiko dan hasil pengembalian. Sedangkan bagi investor informasi tersebut berguna untuk mendapatkan portofolio yang mencerminkan preferensinya sendiri dalam memperoleh tingkat pengembalian maksimum dengan tingkat resiko tertentu.

Jika pasar dapat beraksi atau benar-benar memanfaatkan informasi pendanaan dan investasi dalam pengambilan pendanaan dan investasinya, maka informasi investasi dan pendanaan tersebut akan berdampak pada perubahan harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham (*Trading Volume Activity* atau *TVA*). Rumusan permasalahan adalah Apakah ada pengaruh pendanaan DER (*Debt to Equity Ratio*) dan investasi PER (*Price Earning Ratio*) terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

1. Pendanaan

Menurut Murtini (2008:32), “pendanaan adalah upaya penyediaan dana yang akan digunakan perusahaan untuk membiayai investasinya”. Kebijakan pendanaan merupakan kebijakan tentang keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Pendanaan ini mencakup cara bagaimana mendanai kegiatan perusahaan agar optimal, cara memperoleh dana untuk investasi yang efisien dan cara mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan (Murtini, 2008:33).

Menurut Brigham dan Houston (2001: 82), peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. Terdapat dua pandangan mengenai pendanaan. Pandangan pertama dikenal dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Pandangan tradisional diwakili oleh dua teori yaitu *Trade off Theory* dan *Pecking Order Theory*. Pandangan kedua dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958: 49) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Masulis (1980: 75) melakukan penelitian dalam kaitannya dengan relevansi pendanaan, menemukan bahwa terdapat kenaikan *abnormal returns* sehari sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan proporsi hutang, sebaliknya terdapat penurunan *abnormal returns* pada saat perusahaan mengumumkan penurunan proporsi hutang. Masulis (1980:89) juga menemukan bahwa harga saham perusahaan naik apabila diumumkan akan diterbitkan pinjaman yang digunakan untuk membeli kembali saham perusahaan tersebut.

Fama dan French (1998: 35) menemukan bahwa investasi yang dihasilkan dari *leverage* memiliki informasi yang positif tentang perusahaan di masa yang akan datang, selanjutnya berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Hasnawati (2005a: 41) menemukan bahwa pendanaan mempengaruhi nilai perusahaan secara positif sebesar 16%. Wahyudi dan Pawestri (2006: 40) menemukan bahwa pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu *ratio leverage* (solvabilitas) yang mengukur kontribusi modal sendiri dan investasi jangka panjang dalam struktur permodalan perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah “perbandingan antara hutang dan ekuitas. *Debt to Equity Ratio* (DER) diukur dengan angka prosentase dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus”. (Ang, 1997: 73).

Penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (DER) sebagai kebijakan pendanaan. DER atau sering disebut *leverage* dihitung dengan membandingkan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modalnya. *Leverage* menggambarkan pilihan manajemen tentang sumber pendanaan yang akan digunakan untuk melakukan investasi. Semakin besar *leverage* menandakan semakin besar proporsi utang terhadap modalnya dan sebaliknya.

Pendanaan merupakan pembiayaan dalam suatu perusahaan dibedakan menurut jenis modalnya dibagi menjadi dua (Riyanto 1995:54), yaitu:

a. Modal asing / utang, adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya bekerja sementara di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali. Utang dapat dibedakan menjadi tiga golongan: utang jangka pendek (*short term debt*), yaitu utang yang jangka waktunya kurang dari satu tahun, misalnya rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredibel wesel. Utang jangka menengah (*intermediate term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun, misalnya leasing. Dan utang jangka panjang yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun, misalnya obligasi dan peminjaman hipotek.

b. Modal sendiri, modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan

Terbatas (PT) terdiri dari saham (tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan) adapun jenisnya saham meliputi saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Dalam pendanaan, Myers dalam Prabansari dan Kusuma (2005:69) menyatakan bahwa dalam usaha memenuhi kebutuhan dana perusahaan cenderung berusaha untuk mempergunakan internal financing terlebih dahulu dan apabila memerlukan *external financing*, maka perusahaan akan mengeluarkan utang sebelum menggunakan *eksternal financing*. Istilah ini sering dikenal sebagai *Pecking Order Theory*. *Pecking order theory* adalah salah satu teori yang mendasari pendanaan perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu *ratio leverage* (solvabilitas) yang mengukur kontribusi modal sendiri dan investasi jangka panjang dalam struktur permodalan perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah “perbandingan antara hutang dan ekuitas. *Debt to Equity Ratio* (DER) diukur dengan angka prosentase dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus”. (Ang, 1997: 73).

Penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (DER) sebagai kebijakan pendanaan. DER atau sering disebut *leverage* dihitung dengan membandingkan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modalnya. *Leverage* menggambarkan pilihan manajemen tentang sumber pendanaan yang akan digunakan untuk melakukan investasi. Semakin besar *leverage* menandakan semakin besar proporsi utang terhadap modalnya dan sebaliknya.

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

2. Investasi

Menurut Murtini (2008:50), investasi adalah kebijakan yang terkait bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya pada berbagai bentuk investasi. Manajemen keuangan membuat terkait penggunaan dana yang diperoleh perusahaan baik dari bank maupun pasar modal atau dari pihak lain yang ditanam pada aktiva tetap maupun aktiva lancar. Secara umum investasi bisa dalam bentuk investasi nyata (*real assets*) misalnya tanah, emas, mesin, bangunan dan lain-lain, serta dapat juga berupa investasi dalam aktiva keuangan (*financial assets*) seperti deposito maupun pembelian surat-surat berharga. Murtini (2008:58)

Menurut Hartono (2010:77), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu, baik dalam bentuk aktiva nyata (seperti rumah, tanah, dan emas) atau berbentuk aktiva keuangan (surat-surat berharga) yang diperjual-belikan diantara investor (pemodal). Investasi juga sering diartikan sebagai suatu tindakan mengeluarkan dana pada periode saat ini yang diharapkan untuk memperoleh arus kas masuk pada waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006:59), nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (*signaling theory*). Nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh investasi (Fama, 1978:72).

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa investasi penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan. Jenis pengeluaran modal memiliki pengaruh besar terhadap nilai perusahaan karena informasi tersebut membawa informasi tentang pertumbuhan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang (Hasnawati, 2005b: 50).

Investasi melalui *divestment* berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Afrika Selatan (Wright dan Ferris, 1997:64). Hasnawati (2005b:71) menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebesar 12,25%, sedangkan sisanya sebesar 87,75% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendanaan, kebijakan dividen, faktor eksternal perusahaan seperti: tingkat inflasi, kurs mata uang, pertumbuhan ekonomi, politik, dan *psychology* pasar. Wahyudi dan Pawestri (2006:69) menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Menurut Jogiyanto (2000: 68), *Price Earning Ratio* (PER) merupakan rasio pasar yang membandingkan antara harga pasar suatu saham dengan *Earning Per Share* dari saham yang bersangkutan. Data mengenai *Price To Earning Ratio* (PER) ini diukur dengan satuan kali. (Jogiyanto, 2000: 70).

Menurut jangka waktunya investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek (investasi lancar) dan investasi jangka panjang (pengeluaran modal).

- a. Investasi lancar, adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Investasi jangka pendek dapat terlihat dalam aktiva lancar.
 - b. Investasi jangka panjang (pengeluaran modal), adalah investasi selain investasi lancar yang dimaksudkan untuk dimiliki dan digunakan lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang atau pengeluaran modal dapat terlihat dari jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.
- Investasi dalam aktiva tetap dapat dibedakan berdasarkan tujuannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Riyanto (1995:79) adalah sebagai berikut
- a. Investasi penggantian, adalah investasi dalam aktiva tetap yang bertujuan untuk mengganti aktiva tetap yang sudah aus (*wear-out*) atau usang (*obselete*) agar produksi dapat tetap dilanjutkan.
 - b. Investasi penambahan kapasitas, adalah investasi dalam aktiva tetap yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi seperti penambahan jumlah mesin, atau pembukaan pabrik baru.

- c. Investasi penambahan jenis produk baru, adalah investasi dalam aktiva tetap yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru disamping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi pada saat ini.
- d. Investasi lain-lain, adalah investasi dalam aktiva tetap yang tidak termasuk kedalam ketiga kategori ini misalnya investasi untuk pemasangan alat pemanas (*heater*), alat pendingin (*air conditioner*), pemasangan sistem musik dimaksudkan untuk dapat meningkatkan moral para karyawan.

Penelitian terdahulu mrnggunakan investasi jangka panjang atau pengeluaran modal sebagai kebijakan investasi. Pengeluaran modal dihitung dengan mengurangi aktiva tetap pada tahun sekarang dengan aktiva tetap tahun sebelumnya dibagi dengan aktiva tetap tahun sebelumnya (Uyara dan Tuasikal, 2003:83). Semakin besar pertumbuhan aktiva tetap suatu perusahaan semakin banyak investasi atau pengeluaran modal yang dilakukan.

Potensi pertumbuhan suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan adanya kesempatan investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dimasa yang akan datang (Jati, 2003:48). Nilai perusahaan merupakan gabungan antara aktiva riil dengan pilihan investasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki potensi tumbuh tinggi diidentifikasi sebagai perusahaan yang mengalami peningkatan pada aktiva riilnya dan peningkatan pada peluang investasi yang ada.

Menurut Jogiyanto (2000: 68), *Price Earning Ratio* (PER) merupakan rasio pasar yang membandingkan antara harga pasar suatu saham dengan *Earning Per Share* dari saham yang bersangkutan. Data mengenai *Price To Earning Ratio* (PER) ini diukur dengan satuan kali. (Jogiyanto, 2000: 70).

$$PER = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham biasa}}{\text{Laba bersih per lembar saham}}$$

Dalam pasar modal terdapat banyak sekali informasi-informasi yang dapat mempengaruhi situasi di dalamnya. Reaksi pasar modal terhadap suatu informasi dapat juga dilihat dengan *Trading Volume Activity* (TVA). *Trading Volume Activity* merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal. Perhitungan *Trading Volume Activity* dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut pada kurun waktu yang sama, menurut Jones, Charles P. (1986:375).

$$TVA = \frac{\text{Jumlah saham yang diperdagangkan pada periode } t}{\text{Jumlah saham yang beredar pada periode } t}$$

3. Reaksi Pasar Modal

Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*) dengan cara melakukan investasi dalam surat berharga yang diturunkan oleh perusahaan dan pihak yang membutuhkan dana (*entities*) dengan cara menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai perusahaan. Saham adalah surat bukti atau kepemilikan bagian modal suatu perusahaan. Saham adalah salah satu sumber dana yang diperoleh perusahaan yang berasal dari pemilik modal dengan konsekuensi perusahaan harus membayarkan dividen. Menurut Bambang Riyanto (2001:78), Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT.”

Dalam pasar modal yang efisien semua sekuritas diperjual belikan pada harga pasar. Harga pasar saham adalah harga yang ditentukan oleh investor melalui pertemuan permintaan dan penawaran. Pertemuan ini dapat terjadi karena para investor sepakat terhadap harga suatu saham. Menurut Sartono (2001:58) tentang terbentuknya harga pasar saham sebagai harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal.

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat dilihat dalam praktek- prakteknya di negara-negara kapitalis, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta. Motif utama terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga – lembaga usaha.

Dalam pasar modal terdapat banyak sekali informasi-informasi yang dapat mempengaruhi situasi di dalamnya. Reaksi pasar modal terhadap suatu informasi dapat juga dilihat dengan *Trading Volume Activity* (TVA). *Trading Volume Activity* merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal. Perhitungan *Trading Volume Activity* dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut pada kurun waktu yang sama.

Fungsi manajemen keuangan terkait dengan penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain pendanaan, investasi dan kebijakan dividen. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimalkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Hasnawati, 2005a:49).

Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Apabila perusahaan telah mampu memilih dan menentukan

dana untuk investasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Kegiatan ini disebut keputusan pendanaan (*financing decisions*). Kebijakan pendanaan perlu mengidentifikasi cara mendanai investasi baru, yaitu dengan menggunakan laba ditahan, pinjaman melalui instrumen hutang, atau menerbitkan saham baru. Investor saham mendapatkan keuntungan berupa dividen dan *capital gain*, sehingga kebijakan dividen sangat penting bagi investor maupun perusahaan (Brigham dan Houston, 2001:74).

Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen berupa dividen kas dan dividen saham. Dividen kas adalah bagian laba dalam bentuk uang yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen saham adalah bagian laba dalam bentuk saham yang dibagikan kepada pemegang saham. Besarnya dividen tergantung pada kebijakan dividen perusahaan.

Manajer bekerja untuk pemegang saham, maka mereka harus menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, kita berasumsi bahwa tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau dapat diartikan memaksimalkan harga saham biasa perusahaan (Brigham dan Houston, 2001:82).

Manajer membuat investasi yang berkaitan dengan jenis produk dan jasa yang diproduksi, di samping cara-cara barang dan jasa tersebut diproduksi serta didistribusikan. Manajer juga harus memutuskan bagaimana membiayai perusahaan – bauran utang dan ekuitas apa yang harus digunakan, dan jenis sekuritas utang serta ekuitas khusus apa yang harus diterbitkan, selain itu manajer keuangan harus memutuskan berapa persentase laba saat ini untuk membayar dividen daripada yang ditahan dan diinvestasikan kembali, hal ini disebut keputusan kebijakan dividen (*dividend policy decision*). Setiap investasi dan pembiayaan tersebut akan mempengaruhi tingkat, penetapan waktu, dan risiko arus kas perusahaan, dan akhirnya harga saham perusahaan, sehingga manajer harus membuat investasi dan pembiayaan yang dirancang untuk memaksimalkan harga saham perusahaan (Brigham dan Houston, 2001: 91).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Pada tahun 1958, Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) menyimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. MM membuktikan bahwa jika nilai perusahaan yang menggunakan hutang lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang, maka investor yang memiliki saham di perusahaan yang dibiayai dengan hutang dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual sahamnya dan menggunakan dana tersebut ditambah dengan hutang

untuk membeli saham perusahaan yang tidak memiliki hutang (Sartono, 2001:52).

Pada tahun 1963, MM mempublikasikan penelitian yang kedua dengan memperhatikan pajak. Reaksi pasar atau harga saham dipengaruhi oleh struktur modal dengan adanya pajak. Semakin tinggi proporsi hutang yang digunakan, maka akan semakin tinggi harga saham (Sartono, 2001:55). Penelitian berikutnya mencoba mengevaluasi model MM dan menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan reaksi pasar, tetapi pada suatu titik tertentu yakni pada struktur modal yang optimal, nilai perusahaan akan mulai menurun dengan semakin besarnya proporsi hutang dalam struktur modalnya, hal ini disebabkan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang menjadi lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang muncul atas penggunaan hutang tersebut.

Kesimpulannya adalah untuk penggunaan hutang dengan jumlah tertentu memang lebih baik, tetapi hutang yang begitu besar tidak baik bagi perusahaan, sehingga terdapat *trade off* antara biaya dan manfaat atas penggunaan hutang, oleh karena itu teori ini sering disebut *Trade off Theory* (Sartono, 2001:58). *Pecking Order Theory* pertama kali dikemukakan oleh Myers (1997:49), menyatakan bahwa perusahaan melakukan pendanaan secara hierarki dari pendanaan internal dan eksternal, dari pendanaan yang bersumber pada profit, hutang, sampai dengan saham (dimulai dari sumber dana dengan biaya yang termurah).

Teori siklus hidup perusahaan sebagaimana dinyatakan oleh Anthony dan Rames (1992:72) mengajukan sebuah hipotesis yaitu keefektifan dari sebuah kebijakan atau strategi perusahaan merupakan fungsi dari tahap siklus hidup perusahaan. Teori siklus hidup selanjutnya menjelaskan bahwa pasar memiliki penilaian berbeda terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan, dimana reaksi pasar yang terjadi tergantung pada tahapan siklus hidup perusahaan tersebut.

Anthony dan Rames (1992:74) membagi siklus hidup perusahaann menjadi tiga yaitu *growth* (bertumbuh), *mature* (dewasa) dan *stagnan*. Perusahaan yang berada pada tahap *growth* (bertumbuh) memiliki karakteristik *dividen payout* rendah, pertumbuhan penjualan tinggi, pengeluaran modal tinggi, dan umur perusahaan yang muda. *Dividen payout* menengah, pertumbuhan penjualan menengah, pengeluaran modal menengah, dan umur perusahaan dewasa adalah karekateristik dari perusahaan yang berada pada tahapan *mature* (dewasa). Sedangkan perusahaan yang berada pada tahapan *maturity* memiliki karakteristik *dividen payout* tinggi, pertumbuhan penjualan rendah, pengeluaran modal rendah dan umur perusahaan yang tua.

Penelitian oleh Fama (1978:53) terhadap pergerakan harga sekuritas di pasar modal menghasilkan teori pasar efisien. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh *return* tidak normal (*abnormal return*), setelah

disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau “*stock prices reflect all available information*”. Definisi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien harga-harga sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang sekuritas tersebut.

Berdasarkan tingkat penyerapan informasinya terdapat tiga bentuk efisiensi pasar yang dikenal dengan hipotesis pasar efisien, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, dan pasar efisien bentuk kuat.

a. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah (*weak form*)

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa harga saham merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan masa lalu. Berdasarkan pada hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pasar akan mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Investor dalam hipotesis pasar bentuk lemah diasumsikan hanya mempertimbangkan trend harga saham di masa lalu dalam strategi perdagangan sahamnya atau disebut dengan analisis teknikal.

b. Hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat (*semi-strong form*)

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa harga saham mencerminkan harga saham historis dan informasi publik yang tersedia di pasar, termasuk didalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan akuntansi. Berlawanan dengan pendukung hipotesis pasar efisien bentuk lemah, dalam pasar efisien bentuk semi kuat ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pengamatan secara seksama terhadap informasi publik yang tersedia di pasar, khususnya informasi akuntansi (analisis fundamental)

c. Hipotesis pasar bentuk kuat (*strong form*)

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi non publik/privat. Dalam pasar efisien bentuk kuat tidak ada seorangpun baik individu, maupun institusi dapat memperoleh *abnormal return*, untuk suatu periode tertentu, dengan menggunakan informasi yang tersedia dipublik dalam konteks kelebihan informasi, termasuk didalamnya informasi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu (*insider*).

Studi dalam Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat disebut juga studi peristiwa (*event study*). Event studi merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (*event*) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. *Event* studi digunakan untuk melihat kandungan informasi (*information content*) dari suatu pengumuman melalui

respon pasar terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Jika suatu pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Hartono, 2010:59).

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan *return* sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan *abnormal return*. *Abnormal return* terjadi karena ada informasi baru atau peristiwa baru yang mengubah nilai perusahaan dan direaksi oleh investor dalam bentuk kenaikan atau penurunan harga pasar. Bila suatu pengumuman mengandung informasi, maka pasar akan menerima *abnormal return*, dan sebaliknya jika suatu pengumuman tidak mengandung informasi maka pasar tidak akan menerima *abnormal return* (Hartono, 2010:61).

Penelitian ini berangkat dari konsep studi peristiwa (*event study*) yaitu adanya motivasi untuk menyelidiki keinformatifan informasi mengenai pengeluaran modal, dan *debt to equity ratio* dalam mempengaruhi persepsi investor ketika membuat investasi terhadap suatu sekuritas. Perbedaan pengaruh kedua faktor tersebut pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI diteliti untuk membuktikan teori siklus hidup (*life cycle theory*).

Efisiensi pasar modal ditunjukkan oleh kondisi di mana informasi bisa diakses oleh semua investor secara cepat dan tepat. Efisiensi pasar dapat diuji dengan melihat *abnormal return* yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati *abnormal return* dalam jangka waktu yang cukup lama. *Abnormal return* atau *excess return* merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian *abnormal return* adalah selisih antara *actual return* dengan *expected return*.

Formula yang digunakan untuk menghitung *abnormal return* (Jogiyanto, 2003:433) adalah:

$$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it})$$

Notasi :

AR_{it} = *abnormal return* saham i pada periode t

R_{it} = *actual return* saham i pada periode t

$E(R_{it})$ = *expected return* saham i pada periode t

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh bebas pendanaan dan investasi terhadap variabel dependen reaksi pasar. Pemilihan metodologi ini dianggap relevan, mengingat penelitian asosiatif lebih mengarah kepada data-data statistik dan penggunaan rumus-rumus dengan penelitian deskriptif ini maka besar kemungkinan penulis akan memperoleh informasi yang akurat mengenai pengaruh pendanaan

dan investasi terhadap reaksi pasar pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Arikunto (2006: 130), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyajikan laporan keuangan lengkap periode 2010 – 2014. Jumlah perusahaan pertambangan sesuai pengklasifikasian *Indonesian Capital Market Directory* Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 32 perusahaan pertambangan.

Menurut Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel penelitian yang digunakan adalah *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian, kriteria didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. (Arikunto, 2006:134).

Berdasarkan definisi di atas, maka dari populasi 44 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, hanya 32 perusahaan yang memiliki data lengkap yang selanjutnya menjadi sampel penelitian, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Data Sampel Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	ARII	Atlas Resources Tbk
3	ATPK	ATPK Resources Tbk
4	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk
5	BRAU	Berau Coal Energy Tbk
6	BSSR	Barasmulti Sukses Sarana Tbk
7	BUMI	Bumi Resources Tbk
8	BYAN	Bayan Resources Tbk
9	CPDW	Indo Satu Bara Resources Tbk
10	DEWA	Darma Hanwa Tbk
11	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
12	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
13	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk
14	HRUM	Harum Energy Tbk
15	IMTG	Indo Tambangraya Megah Tbk
16	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk
17	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
18	MYOH	Myoh Technology Tbk
19	PKPK	Perdana Karya Perkasa
20	PTBA	Tambang Baitubara Bukit Asam (Persero) Tbk
21	PTRO	Petrosea Tbk
22	SMDT	Golden Eagle Energy Tbk
23	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
24	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk
25	ARII	Ratu Prabu Energi Tbk
26	BIFI	Benakat Integra Tbk
27	ELSA	Elnusa Tbk
28	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
29	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk
30	MEDC	Medco Energi International Tbk
31	RUIS	Radiani Utama Interinsco Tbk
32	SUGI	Sugih Energy Tbk
33	ANIM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
34	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
35	CKRA	Cakra Mineral Tbk
36	INCO	Vale Indonesia Tbk
37	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk
38	SMRU	SMR Utama Tbk
39	TINS	Timah (Persero) Tbk
40	TMPI	Agis Tbk
41	CNKO	Exploitasi Energi Indonesia Tbk
42	CTTH	Cititah Tbk
43	MITI	Mitra Investindo Tbk
44	DKFT	Central Omega Resources Tbk

Sumber : Data dari Bursa Efek Indonesia yang diolah

Penelitian ini, menggunakan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi berganda, maka terlebih dahulu diuji asumsi klasik atau disebut juga uji prasyarat, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis, meliputi uji serempak (uji F), uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2).

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui secara numeric dua hal pokok pengukuran data, yaitu pemusatan data dan penyimpangan data. Pemusatan data meliputi *mean* atau rata-rata yaitu nilai rata-rata hitung, *median* yaitu nilai tengah data setelah data tersebut diurutkan dari kecil ke besar, dan *modus* yaitu nilai yang sering muncul dari suatu data. Sedangkan penyimpangan data meliputi standar deviasi yaitu nilai simpangan baku, varians yaitu nilai varian atau nilai kuadrat dari standar deviasi. Analisis statistik deskriptif diukur dengan menggunakan komputer program *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

Beberapa pengujian data dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap empat asumsi klasik, yaitu: normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Semua pengujian akan diolah dengan menggunakan komputer program *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat grafik histogram dari residualnya atau dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot.

Dasar analisis grafik histogram dan grafik normal plot adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik normal plot atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal pada grafik normal plot atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Normalitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2005: 52).

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen karena akan mengurangi keyakinan dalam pengujian signifikansi.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi parsial antar variabel bebas dengan variabel terikat dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{N\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Arikunto, 2006: 170)

dimana

r_{xy} : Koefisien korelasi

$\sum x$: Variabel X

$\sum y$: Variabel Y

Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan menganalisis matriks korelasi variabel independen. Apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas (Ghozali, 2005: 55).

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* digunakan untuk sampel kecil di bawah 100 observasi (Ghozali, 2005: 57).

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glejser* atau grafik *scatterplot*.

Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresi variabel bebas dengan nilai *unstandardized residual*nya. Sedangkan grafik *scatterplot* adalah deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Dasar analisis grafik *scatterplot* adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang

jasas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Park* (Ghozali, 2005: 60).

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Regresi linear berganda adalah dimana variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas (X). variabel bebas misalkan x_1, x_2, \dots, x_n dan variabel terikat misalkan Y.

Secara umum bentuk regresi yang digunakan dengan model regresi berganda dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ yang artinya derajat kesalahan sebesar 5%.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Reaksi Pasar Saham (TVA)
a	= Konstanta
β_1 dan β_2	= Beta masing-masing variabel
X_1	= Pendanaan (DER)
X_2	= Investasi (PER)
e	= <i>error</i> (tingkat kesalahan)

Sebelum melangkah lebih jauh bagaimana model yang akan dibentuk, terlebih dahulu harus mengetahui tahapan-tahapan dalam penyusunan model regresi berganda. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menentukan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen)
 - Menentukan metode penyusunan model regresi
 - Mengamati ada atau tidaknya data yang ekstrim (*outliner*)
Menguji asumsi-asumsi pada regresi berganda, seperti Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.
- ### 6. Pengujian Hipotesis
- Dalam uji asumsi klasik dapat dilakukan analisa hasil regresi atau uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan meliputi: uji parsial (t-test), uji pengaruh simultan (F-test).

a. Uji Secara Serempak (Uji F)

Untuk melihat keeratan antara variabel dependen dan independen maka dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi ganda, dihitung dengan rumus:

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

dimana :

- R : Koefisien korelasi ganda
- k : Jumlah variabel independen
- n : Jumlah sampel
- R^2 : Koefisien korelasi ganda yang telah ditemukan
- F : F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

Tahap-tahap uji F:

- 1) Bentuk pengujian
 - H₀: Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan antara variabel terikat (Y).
 - H_a: Ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan antara variabel terikat (Y).
- 2) Kriteria pengambilan keputusan
 - a) Terima H₀: F_{hitung} < F_{tabel}
 - b) Tolak H₀: F_{hitung} > F_{tabel}

b. Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji masing-masing variabel secara parsial dilakukan dengan uji signifikansi (uji t statistik) yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen atau variabel bebas (X) berpengaruh (signifikan) secara parsial terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y) serta variabel mana yang dominan mempengaruhi variabel dependen.

Untuk menguji signifikansi hubungan, digunakan rumus uji statistik t (Sugiono, 2003: 292) sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana

- t : Nilai t hitung (signifikan)
- r : Koefisien korelasi
- n : Banyaknya pasangan rank (jumlah sampel)

Tahap-tahap uji t:

- 1) Bentuk pengujian hipotesis
 - Ho: r_s = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
 - Ho: r_s ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- 2) Kriteria pengambilan keputusan
 - a) Terima H₀: t_{hitung} < t_{tabel}
 - b) Tolak H₀: t_{hitung} > t_{tabel}

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 - 1. Nilai yang semakin mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien determinasi bias terhadap jumlah variabel independen dalam model regresi, sehingga banyak peneliti menganjurkan menggunakan *adjusted* R² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2005: 65). Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

dimana:

R² : Koefisien determinasi

r : Koefisien korelasi

Koefisien determinasi R² merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel yang mempunyai linier terhadap variasi naik turunnya y. Koefisien determinasi terletak pada 0-1 dimana r² tidak boleh negatif, atau 0 < R² < 1.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif DER

Variabel DER memiliki dua variabel pembentuk yaitu total hutang perusahaan sebagai pembilang dan total modal perusahaan sebagai penyebut. DER atau sering disebut *leverage* dihitung dengan membandingkan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modalnya.

Tabel 2. Rata-Rata DER Sampel Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2010 – 2014)

No.	No. Perusahaan	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	1	1.18	1.32	1.23	1.11	1.08	1.18
2	3	0.70	1.89	2.44	0.33	0.31	1.13
3	4	0.30	0.81	4.85	(5.32)	(3.48)	(0.57)
4	5	4.06	2.93	7.87	23.97	701.84	148.13
5	7	4.06	5.26	17.75	(24.12)	(28.90)	(5.19)
6	8	1.81	1.24	1.70	2.48	2.29	1.90
7	10	0.37	0.29	0.61	0.65	0.71	0.53
8	11	10.85	10.33	11.96	14.81	10.68	11.73
9	13	0.74	0.42	0.29	0.21	0.23	0.38
10	14	0.40	0.31	0.26	0.22	0.23	0.28
11	15	0.51	0.46	0.49	0.44	0.43	0.47
12	16	0.72	0.49	0.42	0.45	0.32	0.48
13	18	(4.41)	1.36	3.77	1.32	1.35	0.68
14	19	1.59	1.43	1.49	1.27	1.06	1.37
15	20	0.36	0.41	0.50	0.55	0.57	0.48
16	21	0.84	1.37	1.83	1.58	1.57	1.44
17	22	(2.19)	(1.50)	0.08	0.35	0.43	(0.57)
18	25	0.27	0.81	0.67	0.70	0.69	0.63
19	26	0.40	0.19	0.20	1.82	1.79	0.88
20	27	0.89	1.30	1.10	0.91	0.77	0.99
21	28	1.00	1.83	2.00	1.61	1.53	1.59
22	30	1.86	2.02	2.15	1.82	1.81	1.93
23	31	1.78	3.65	3.94	3.88	4.23	3.50
24	32	0.01	0.03	0.03	0.41	0.86	0.27
25	33	0.27	0.41	0.54	0.71	0.72	0.53
26	34	0.98	0.81	0.73	0.80	0.70	0.80
27	35	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02
28	36	0.30	0.37	0.36	0.33	0.30	0.33
29	39	0.40	0.43	0.34	0.61	0.64	0.48
30	41	0.34	0.67	1.04	0.64	0.70	0.68
31	42	1.66	1.87	2.32	3.13	2.98	2.39
32	43	2.24	0.88	0.57	0.41	0.45	0.91

b. Analisis Deskriptif PER

Variabel PER memiliki dua variabel pembentuk yaitu harga pasar atas saham sebagai pembilang dan pendapatan bersih perusahaan sebagai penyebut.

Tabel 3. Rata-Rata PER Sampel Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2010 – 2014)

No.	No. Perusahaan	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	1	3695	11.16	13.78	12.26	9.43	16.72
2	3	(6.05)	(5.55)	(7.05)	81.44	20.23	16.60
3	4	67.60	7.70	(1.79)	(1.27)	(0.23)	14.40
4	5	28.72	9.93	(3.92)	(10.36)	(3.28)	4.22
5	7	22.49	23.16	(1.81)	(1.07)	0.98	8.75
6	8	80.99	28.74	46.44	(67.81)	(115.98)	(5.52)
7	10	293.85	(7.82)	(2.81)	(4.11)	(20.30)	51.76
8	11	(68.90)	(15.49)	(7.44)	(3.66)	4.95	(18.11)
9	13	184.56	19.63	6.45	119.37	(3.50)	65.30
10	14	29.49	10.82	12.02	13.23	5.69	14.25
11	15	31.29	8.74	11.38	11.28	5.36	13.61
12	16	22.29	14.33	11.35	7.34	9.47	12.96
13	18	238.94	58.76	34.18	5.97	3.91	68.35
14	19	12.87	(37.40)	(14.88)	51.20	30.73	8.50
15	20	26.32	12.95	15.33	14.17	11.61	16.08
16	21	6.91	7.01	2.80	4.53	19.89	8.23
17	22	(55.96)	(101.42)	228.11	204.94	623.24	179.78
18	25	16.23	41.63	7.86	9.47	7.79	16.60
19	26	(31.83)	(30.21)	(47.84)	11.15	9.61	(17.82)
20	27	37.12	2.62	9.31	15.32	13.69	15.61
21	28	(80.75)	28.59	12.48	0.99	6.22	(6.49)
22	30	15.08	1.83	92.26	45.19	55.62	42.00
23	31	12.01	42.26	0.18	5.22	3.24	12.58
24	32	28.03	28.47	282.79	(78.77)	246.44	101.39
25	33	13.88	8.03	4.08	22.41	(9.48)	7.78
26	34	10.72	4.06	4.33	2.27	(6.64)	2.95
27	35	(7.69)	28.68	(332.19)	9.550.48	(108.11)	1.847.86
28	36	12.34	10.51	38.48	35.97	43.22	28.10
29	39	14.60	9.37	17.79	42.83	26.07	22.13
30	41	9.25	5.71	18.74	51.04	91.54	35.26
31	42	6.93	95.36	25.87	13.07	5.38	29.32
32	43	19.63	4.79	9.66	9.83	14.33	11.65

c. Deskriptif Volume Perdagangan atau Trading Volume Activity (TVA)

Volume Perdagangan merupakan salah satu variabel yang menggunakan Trading Volume Activity (TVA) sebagai indikator atau instrument yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal.

Perubahan volume perdagangan saham menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi yang diambil investor. Perhitungan Trading Volume Activity (TVA) dilakukan dengan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar perusahaan tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan melakukan pengamatan data selama 5 tahun (2010 – 2014).

Berdasarkan Tabel 2, 3 dan 4, ternyata data rata-rata DER, PER dan TVA tidak terdistribusi normal, sehingga harus dilakukan transformasi data untuk mendapatkan data terdistribusi normal, sebagaimana Tabel 5.

Tabel 4. Rata-Rata TVA Sampel Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2010 – 2014)

No.	No. Perusahaan	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	1	0.06	0.66	0.09	0.08	0.12	0.20
2	3	0.30	0.34	0.25	0.05	0.91	0.37
3	4	0.41	0.04	0.05	0.08	0.00	0.12
4	5	0.07	0.01	0.08	0.04	0.10	0.06
5	7	0.04	0.03	0.07	0.12	0.15	0.08
6	8	0.01	0.10	0.04	0.04	0.51	0.14
7	10	0.02	0.05	0.01	0.03	0.15	0.05
8	11	0.25	0.04	0.07	0.23	0.08	0.14
9	13	0.13	0.23	0.00	0.07	0.12	0.11
10	14	0.14	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10
11	15	0.08	0.06	0.05	0.06	0.11	0.07
12	16	0.47	0.02	0.11	0.02	0.07	0.14
13	18	0.00	4.22	0.01	0.00	0.00	0.85
14	19	0.01	0.05	0.04	0.09	0.02	0.04
15	20	0.06	0.05	0.07	0.08	0.08	0.07
16	21	0.00	0.00	0.17	0.02	0.06	0.05
17	22	0.12	0.01	0.12	0.99	0.00	0.25
18	25	0.00	0.04	0.01	0.03	0.33	0.08
19	26	0.02	0.22	4.00	0.09	0.14	0.89
20	27	0.04	0.09	0.07	0.14	0.12	0.09
21	28	0.07	0.10	0.04	0.03	0.09	0.07
22	30	0.09	0.02	0.11	0.02	0.18	0.08
23	31	0.04	0.05	0.21	0.00	0.03	0.07
24	32	0.48	0.61	0.29	0.07	0.14	0.32
25	33	0.04	0.04	0.06	0.09	0.08	0.06
26	34	1.02	0.11	0.00	0.00	0.01	0.23
27	35	0.04	0.02	0.00	0.02	0.36	0.09
28	36	0.03	0.04	0.11	0.09	0.12	0.08
29	39	0.06	0.04	0.06	0.05	0.17	0.08
30	41	0.04	0.09	0.15	0.03	0.18	0.10
31	42	0.02	0.08	0.10	0.01	0.12	0.07
32	43	0.24	0.07	0.02	0.02	0.11	0.10

Tabel 5. Data Tabulasi Transformasi Rata-rata Variabel DER, PER dan TVA Sampel Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2010 – 2014)

No.	No. Perusahaan	DER (X _i)	PER (X _i)	TVA (Y _i)
1	1	1.392	279.560	0.040
2	3	1.277	275.560	0.136
3	4	0.325	207.360	0.014
4	5	296.260	17.818	0.004
5	7	26.934	76.562	0.006
6	8	3.610	30.470	0.019
7	10	0.281	2.679.090	0.002
8	11	137.593	327.972	0.019
9	13	0.144	4.264.090	0.012
10	14	0.078	203.062	0.010
11	15	0.221	185.232	0.005
12	16	0.230	167.962	0.019
13	18	0.462	4.671.720	0.722
14	19	1.877	72.250	0.002
15	20	0.230	258.566	0.005
16	21	2.074	67.733	0.003
17	22	0.325	32.320.850	0.062
18	25	0.397	275.560	0.006
19	26	0.774	317.552	0.792
20	27	0.980	243.672	0.008
21	28	2.528	42.120	0.005
22	30	3.725	1.764	0.006
23	31	12.250	158.256	0.005
24	32	0.073	10.279.930	0.102
25	33	0.281	60.528	0.004
26	34	0.640	8.702	0.053
27	35	0.001	3.415	0.008
28	36	0.109	789.610	0.006
29	39	0.230	489.737	0.006
30	41	0.462	1.243.268	0.010
31	42	5.712	859.662	0.005
32	43	0.828	135.723	0.010

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	32	-3.40	2.47	.1032	1.04762
PER	32	.94	6.53	2.6216	1.06137
TVA	32	-2.80	-.10	1.8889	.65308

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata DER adalah 0,1032, rata-rata PER adalah 2,6216 dan rata-rata TVA adalah 1,8889. Selanjutnya dalam melakukan proses normalisasi atas data variabel, penulis menggunakan bantuan program statistik SPSS 16.0. Keseluruhan proses normalisasi atas data yang dilakukan membuat jumlah N yang awalnya 44 buah data menjadi hanya 32 buah data. Dari sejumlah data ini barulah dilakukan proses perhitungan statistik.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam suatu model regresi yang baik datanya harus berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menguji normalitas dari residualnya. Uji normalitas residual terhadap 44 sampel perusahaan dilakukan dengan mengeluarkan 12 sampel yang memiliki nilai residual ekstrim (data DER, PER dan TVA tidak lengkap), sehingga diperoleh 32 sampel yang digunakan untuk pengujian selanjutnya. Uji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7. Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	1.8889
	Std. Deviation	.65308
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186

a. Test distribution is Normal.

Hasil uji normalitas memperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,089 dengan tingkat signifikansi 0,186. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual telah berdistribusi normal. Hasil uji asumsi normalitas residual model regresi dapat juga dianalisis dengan menggunakan grafik sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1. Normal P-P Plot Regresi Residual Standar

Gambar.1 menunjukkan bahwa data terlihat menyebar mengikuti garis diagonal dan diagram histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa data residual model terdistribusi dengan normal. Maka dapat dinyatakan bahwa model regresi linier memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikoleniaritas

Asumsi yang harus dipenuhi oleh suatu model regresi agar dapat memberikan hasil adalah tidak terdapat multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dari masing-masing variabel bebasnya. Hasil uji multikoleniaritas perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Uji Multikolenieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-2.248	.389		-5.785	.000		
	PER	.138	.145	.224	.950	.350	.595	1.682
	DER	.018	.147	.030	.126	.901	.595	1.682

a. Dependent Variable: TVA

Berdasarkan Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang serius diantara variabel bebas dalam model regresi yang diuji atau dengan kata lain tidak terdapat multikoleniaritas dalam model regresi yang dibuat.

c. Uji Autokorelasi

Hasil yang diharapkan dari suatu model regresi dapat diperoleh apabila tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Hasil uji *Durbin-Watson* perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.206 ^a	.043	-.023	.66071	2.318

a. Predictors: (Constant), PER, DER

b. Dependent Variable: TVA

Tabel 10. Perbandingan DB_{hitung} dan DB_{tabel} (DU)

DW Uji	DW Tabel (n=32, k=2)
2,318	1,574

Nilai *Durbin-Watson* dalam Tabel 4.9 adalah 2,318. Karena nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari dU yaitu 1,574, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dikatakan baik bila tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresinya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* yang telah di-*studentized*. Hasil uji heteroskedastisitas perusahaan sampel dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficient				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.248	.389	-5.785	.000		
	PER	.138	.145	.224	.950	.350	.595
	DER	.018	.147	.030	.126	.901	.595

a. Dependent Variable: TVA

Hasil uji *Glejser* menunjukkan variabel DER tingkat signifikansinya adalah 0,901 dan tingkat signifikansi variabel PER adalah 0,350. Karena tidak satupun variabel bebas tersebut signifikan terhadap nilai residualnya pada tingkat 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya jika uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*, diperoleh hasil sebagai berikut.

Gambar 2. *Scatterplot*

Gambar 2 menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik varian residual adalah sebagai berikut:

- Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- Titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak dapat membentuk pola bergelombang menyebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Hal ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas, sehingga analisis regresi dapat dipergunakan.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi, maka dilakukan uji kesesuaian model dan uji hipotesis. Hasil analisis yang mempengaruhi TVA disajikan pada Tabel 12 yang menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel yang berpengaruh terhadap variabel TVA (Y), yaitu DER (X_1) dan PER (X_2)

Tabel 12. Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficient				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.248	.389	-5.785	.000		
	PER	.138	.145	.224	.950	.350	.595
	DER	.018	.147	.030	.126	.901	.595

a. Dependent Variable: TVA

Untuk mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi analisis regresi, maka digunakan bentuk persamaan yang berisi konstanta dan koefisien-koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y = -2,248 + 0,018X_1 + 0,138X_2 + \epsilon$$

Pada model regresi ini, nilai konstanta yang tercantum adalah sebesar -2,248. Hal ini menunjukkan bahwa besar efek rata-rata dari seluruh variabel bebas DER dan PER terhadap variabel TVA adalah -2,248. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan DER sebesar 1,00

akan menambah TVA sebesar 0,018 dan setiap penambahan PER sebesar 1,00 akan menambah TVA sebesar 0,138

4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis secara serempak dilakukan dengan uji F, dan secara parsial dilakukan dengan uji t, dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menunjukkan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hasil pengujian hipotesis diuraikan dalam bagian berikut.

a. Uji Pengaruh Variabel Secara Serempak (Uji F)

Tabel 13. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.562	2	.281	.644	.532 ^b
	Residual	12.659	30	.437		
	Total	13.222	32			

a. Predictors: (Constant), PER, DER

b. Dependent Variable: TVA

Hasil uji pengaruh variabel DER dan PER secara serempak dengan menggunakan uji F disajikan pada Tabel 13 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi F adalah sebesar 0,532. Nilai yang diperoleh lebih besar dari probabilitas kesalahan yang ditolerir, yaitu $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_1 ditolak, yaitu variabel DER (X_1) dan PER (X_2) secara serempak tidak berpengaruh nyata secara signifikan terhadap variabel TVA (Y).

b. Uji Pengaruh Variabel Secara Parsial (Uji t)

Setelah dilakukan uji pengaruh variabel secara serempak, pembahasan dilanjutkan dengan pengujian pengaruh variabel secara parsial. Hasil uji pengaruh variabel secara parsial dengan menggunakan uji t disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Uji t

Model		Coefficient				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.248	.389		-5.785	.000		
	PER	.138	.145	.224	.950	.350	.595	1.682
	DER	.018	.147	.030	.126	.901	.595	1.682

a. Dependent Variable: TVA

1) DER

Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel DER memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,126. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,042. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_1 ditolak yaitu variabel DER (X_1) secara parsial tidak berpengaruh nyata secara signifikan terhadap variabel TVA (Y).

2) PER

Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel PER memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,950. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,042. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_1 ditolak yaitu variabel PER (X_2) secara parsial tidak berpengaruh nyata secara signifikan terhadap variabel TVA (Y).

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) data output SPSS dapat digambarkan dalam Tabel 15.

Tabel 15. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.206 ^b	.043	-.023	.66071	2.318

a. Predictors: (Constant), PER, DER

b. Dependent Variable: TVA

Berdasarkan Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah sebesar 0,043. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 4,3% variabel TVA (Y) telah dapat dijelaskan oleh variabel DER (X_1), dan variabel PER (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 95,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji secara statistik dengan regresi linier berganda menghasilkan beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pengaruh pendanaan terhadap reaksi pasar modal

Pendanaan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah utang dengan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau sering dikenal dengan DER. Berdasarkan hasil analisis statistik, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan DER tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar modal TVA pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun DER setidaknya memiliki nilai positif untuk perusahaan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Lihan Rini Puspo Wijaya, 2010, yang menyatakan keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Apabila melihat struktur modal yang dimiliki perusahaan, maka dapat dilihat struktur risiko tidak terlunasinya utang. Jika risiko tidak terlunasinya utang semakin kecil, maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Pengaruh investasi terhadap reaksi pasar modal

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana untuk pembiayaannya. Masalah yang harus dijawab dalam pendanaan yang dihubungkan dengan sumber dana adalah apakah sumber internal atau eksternal, besarnya utang dan modal sendiri, dan bagaimana tipe utang dan modal yang akan digunakan, mengingat struktur pembiayaan akan menentukan *cost of capital* yang akan menjadi dasar penentuan *required return* yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis statistik, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investasi PER tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar modal TVA pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian I Wayan Budi Satriya, 2014, menyimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh pengeluaran modal terhadap *cumulative abnormal return* pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. Pada perusahaan

bertumbuh pengeluaran modal berpengaruh positif terhadap *cumulative abnormal return*, sebaliknya pada perusahaan tidak bertumbuh pengeluaran modal tidak berpengaruh terhadap *cumulative abnormal return*.

3. Pengaruh pendanaan dan investasi terhadap reaksi pasar modal.

Berdasarkan hasil analisis statistik, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak berpengaruh pendanaan DER (*Debt to Equity Ratio*) dan investasi PER (*Price Earning Ratio*) terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun DER dan PER memiliki nilai untuk perusahaan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Arie Afzal, 2012 yang menyimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji simultan (uji F), menunjukkan bahwa investasi, pendanaan dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pendanaan DER tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Investasi PER tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Tidak berpengaruh pendanaan DER (*Debt to Equity Ratio*) dan investasi PER (*Price Earning Ratio*) terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Saran

- a. Variabel yang diteliti dapat ditambah seperti *Ratio* EPS, DAR, ROA, ROE, GPM, dan OPM sehingga diharapkan menggambarkan analisis pendanaan DER (*Debt to Equity Ratio*) ada pengaruh terhadap reaksi pasar modal TVA (*Trading Volume Activity*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara lebih akurat.
- b. Agar memperpanjang periode pengamatan, sehingga kesimpulan penelitian akan menjadi lebih baik dan general agar bisa digunakan oleh umum untuk bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ang, Robert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Media Staff Indonesia.

[2] Anthony, J.H dan Ramesh, K. 1992. *Association Between Accounting Performance Measures and Stock Price*. *Journal of Accounting and Economics*. Volume 15 (1992): 203-227

[3] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

[4] Bambang, Riyanto. 2001, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta

[5] Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2001. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

[6] Fama, E.F. 1978. *Efficient Capital Markets: A Review Of Theory and Emperical Work*. *The Journal of Financ*. Volume 25 (May 1978): 383-417

[7] Fama, Eugene F & French, Kenneth R. 1998. *Taxes, Financing Decisions, and Firm Value*. *The Journal of Finance*. Vol. 53 (3): 819-843

[8] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

[9] Hartono, J. 2010. Bias dari Penggunaan Model di MBAR. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Volume 14, No. 1: 28-36

[10] Hasnawati, S. 2005a, Implikasi Keputusan Investasi, Pendanaan dan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta, *Usahawan Indonesia*, 34(9): 33-41.

[11] Hasnawati, 2005b, Dampak Set Peluang Investasi terhadap Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal AAI*, 9(2): 117-12b.

[12] Jati, I Ketut. 2003. Relevansi Nilai Dividend Yield Dan Price Earnings Ratio Dengan Moderasi Investment Opportunity Set (IOS) Dalam Penilaian Harga Saham. *SNA VI*. Surabaya

[13] Jogiyanto, 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kedua ,BPFE, Yogyakarta.

[14] Jones, C.P. 1999. *Investment: Analysis and Management*. John Wiley & Sons, Inc., New York

[15] Kieso, Donald E., Weygandt, J.J., dan Warfield, T.D. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Erlangga. Jakarta

[16] Kurniati, Endang. 2003. "Analisis Pengaruh Dividend Payout Ratio, Current Ratio, Pertumbuhan Assets, dan Leverage Terhadap Return Saham" (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro

[17] Masulis, R.W. 1980. The effect of capital structure change on security prices: A Study of exchange offer. *Journal of Financial Economics*. 8: 139-177.

[18] Modigliani, F & Miller, M.H. 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment. *The American Economic Review*. 13(3): 261-297

[19] Murtini, Umi. 2008. Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4 (Februari 2008): 32-47.

[20] Prabansari, Yuke dan Kusuma, Hadri. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Go Public di Bursa Efek Jakarta. *Simergi*. Edisi khusus finance (2005): 1-15

[21] Riyanto, B. 1995. *Dasar-Dasar pembelanjaan Perusahaan*. Edisi ke 4. BPFE Yogyakarta

[22] Sartono, Agus, 2001, *Manajemen Keuangan Internasional*, BPFE, Yogyakarta.

[23] Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-10. Alfabeta: Bandung

[24] Susilowati, Yeye dan Turyanto, Tri. 2011. *Reaksi Signal rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan*.

[25] Uyara, Ali Sani dan Tuasikal, Askam. 2003. Moderasi Aliran Kas Bebas terhadap Hubungan Rasio Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal dengan Earnings response Coefficients. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume 6 (Mei 2003): 186-198

[26] Wahyudi, U. dan H.P., Pawestri, 2006, *Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening*, Simposium Nasional Akutansi 9 Padang.

[27] Weston, J. Fred & Copeland, Thomas E. 1991. *Managerial Finance*. 9th ed. A. Jaka Wasana MSM & Kibrandoko MSM. (Penerjemah). Manajemen Keuangan Edisi Kesembilan Jilid 1. Binarupa Aksara. Jakarta Barat. Indonesia

[28] Wright, Peter & Ferris, Stephen P. 1997. *Agency Conflict and Corporate Strategy: The Effect of Divestment on Corporate Value*. *Strategic Management Journal*. 18: 77-83.